

PERFIL DE REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DO ÚTERO NO MARANHÃO, DE 2014 A 2021

PROFILE FOR CARRYING OUT THE CYTOPATHOLOGICAL EXAMINATION OF THE CERVIX IN MARANHÃO, FROM 2014 TO 2021

Thalis Da Silva Barbosa¹, Erick Fernando Souza Rolins¹, Emanuela Vercezi Duarte¹, Bruno Costa Silva²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: thalissilva200@gmail.com

Editor(a) Acadêmico(a): Helen Cristina Silva dos Santos

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Barbosa TS, Rolins EFS, Duarte EV, Silva BC. PERFIL DE REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DO ÚTERO NO MARANHÃO, DE 2014 A 2021. RevICO. 2023; 23:e011. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562720>

Resumo:

Introdução: O Ministério da Saúde (MS) preconiza que, a partir dos 25 anos de idade, mulheres que já iniciaram atividade sexual devem-se submeter a realização do exame papanicolau, visto que este é uma das principais estratégias de prevenção do câncer do colo de útero, uma das enfermidades de maior incidência entre as mulheres. **Objetivo:** Objetiva-se, com este estudo, conhecer o perfil de realização do exame citopatológico de colo do útero no estado do Maranhão, entre 2014 a 2021. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo, analítico e descritivo, com base em dados secundários do Sistema de Informação do Câncer SISCAN/DATASUS. Selecionou-se os dados de um octênio conforme as variáveis grau de escolaridade, faixa etária, laudo citopatológico e motivo do exame. Através do software SPSS 25.0 realizou-se estatísticas descritivas e inferenciais. **Resultados:** Entre os anos de 2014 a 2021, 97,4% dos resultados dos laudos citopatológicos das mulheres maranhenses foram negativos. Apesar de ter sido notado alterações sobretudo nos exames de pacientes com menor faixa etária (25-39 anos) e menor nível de escolaridade (analfabetas ou ensino fundamental incompleto), não se constatou associação entre as variáveis laudo citopatológico e faixa etária ($p = 0,778$) ou entre aquela e escolaridade ($p = 0,433$). Ademais, ASC-US e Lesão de Baixo Grau foram as principais alterações registradas. Tais resultados divergem, em parte, das informações encontradas em outras regiões do país, visto que em algumas localidades, encontrou-se relação entre resultado dos exames e nível sociodemográfico das pacientes. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que não houve associação da realização do exame citopatológico de colo de útero nas mulheres maranhenses com a faixa etária, grau de escolaridade e motivo do exame, sendo a principal alteração notada células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas.

Descritores: Papanicolau; Câncer De Colo Uterino; Consulta Médica.

INTRODUÇÃO

O câncer do colo do útero, apesar de ser uma enfermidade de fácil prevenção, constituiu-se como uma problemática de saúde pública em países em desenvolvimento, em virtude de

atingir elevados índices de prevalência e mortalidade em mulheres de níveis sociais e econômicos bem baixos e que se localizam em absoluta fase reprodutiva. Dentre os vários tipos de cânceres, este é o que apresenta um dos mais altos potenciais de cura pela detecção precoce. Sua ocorrência é maior na faixa etária de 20 a 29 anos, sendo que o risco aumenta à medida que se alcança idades superiores, de 45 a 49 anos (RICO, 2013).

Este câncer é provocado, predominantemente, por infecção persistente via subtipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV), transmitido sexualmente, sendo esta infecção responsável por cerca de 70% dos cânceres cervicais. Tem-se vários tipos de HPV. Entre os oncogênicos, destacam-se o 16 e o 18, responsáveis, respectivamente, por 60% e 15% dos casos de cânceres do colo uterino, enfermidade que se encontra em quarto lugar em relação à incidência e mortalidade na população feminina mundial, com aproximadamente 530.000 casos novos por ano no mundo (INCA, 2017). No período de 2018-2019, observou-se maior existência do câncer de colo uterino nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, em relação às demais regiões (SANTOS, 2018).

Sua prevenção primária abrange o uso de preservativos e a vacinação contra HPV, associados a ações de promoção à saúde. Já a prevenção secundária relaciona-se à detecção de lesões pré-malignas ou malignas iniciais na ocasião em que o tratamento é potencialmente curativo. Nesse caso, a principal estratégia de rastreamento ocorre por meio do exame citopatológico do colo de útero, o que corrobora para o diagnóstico precoce das enfermidades que acometem essa localidade anatômica (INCA, 2016; ROCHA, 2013).

O Ministério da Saúde (MS) preconiza que, a partir dos 25 anos de idade, toda mulher que já teve atividade sexual deve submeter-se ao exame preventivo de câncer de colo do útero, realizando-o periodicamente até os 64 anos e podendo ser interrompido quando, após essa idade, as pacientes tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada três anos (INCA, 2016).

Antes dos 25 anos, a realização deste exame deve ser evitada, devido a menor eficiência do rastreamento e uma baixa ocorrência de câncer em adolescentes. Já para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais. Contudo, tais recomendações não se aplicam a mulheres com história prévia de lesões precursoras do câncer do colo uterino (INCA, 2016).

O Plano de Enfrentamento de Doenças Crônicas 2011-2022 estipulou a meta de 85% para o atendimento do exame de Papanicolau, entretanto, vários trabalhos observam pequenas coberturas entre as mulheres com maior vulnerabilidade social, especialmente nas áreas mais pobres do país (BARCELOS, 2017). A citologia oncótica de colo de útero denominada “papanicolau” é vista como o melhor plano para reconhecer as lesões que provocam o câncer no colo uterino, além disso, se configura como um procedimento de detecção precoce fundamentado na história natural da doença e no reconhecimento antecipado do vírus do papiloma humano, fator que, conseqüentemente, impacta na sua diminuição (MOREIRA, 2018).

Um dos principais motivos relacionados a não realização do exame preventivo se refere à incompreensão, pela maioria das mulheres, a respeito da importância de se realizar tal exame, visto que na maior parte das situações estas procuram realizá-lo somente quando há presença de sinais e sintomas (VUKOVIC, 2015). Diante disso, é fundamental entender o perfil de mulheres que fazem o exame Papanicolau, visto que tal fator leva os profissionais da saúde a

buscarem estratégias efetivas para atingir a captação e atendimento adequado às mulheres que não efetivam o preventivo (POLO, 2019).

Tendo em vista a importância da prevenção do câncer de colo uterino, por meio da detecção precoce, e também considerando a reduzida quantidade de pesquisas feitas com a população maranhense a respeito dessa abordagem, objetivou-se, com este estudo, conhecer o perfil de realização do exame citopatológico de colo do útero no estado do Maranhão, nos períodos de 2014 a 2021, a fim de fomentar mais conhecimento sobre a presente temática e, assim, contribuir para a tomada de medidas educativas por parte do sistema de saúde público.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico descritivo analítico, de abordagem quantitativa, em que pretende-se avaliar dados secundários sobre os fatores associados à realização do exame citopatológico de colo do útero, realizado pelo SUS, no Estado do Maranhão, mediante o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde/Ministério da Saúde (DATASUS/MS).

Para a coleta de dados, a princípio, houve o acesso da plataforma DATASUS, seguido pela escolha de informações “Epidemiológicas e Morbidade” por meio do Sistema de Informação do Câncer, selecionando-se a opção “Cito do colo – por Paciente” na abrangência geográfica do estado do Maranhão.

Foram consideradas as seguintes variáveis: grau de escolaridade, faixa etária, laudo citopatológico e o motivo do exame. As variáveis independentes analisadas foram transformadas em binárias, a fim de realizar o teste qui-quadrado. Os municípios analisados foram aqueles compreendidos no Maranhão; a escolaridade variou entre analfabeto(a), Ensino Fundamental Incompleto ou Completo, Ensino Médio Completo e Ensino Superior Completo.

O período analisado foi referente aos anos de 2014 a 2021 e as idades dos pacientes foram organizadas de acordo com as seguintes faixas etárias: de 25 a 29 anos, de 30 a 34 anos, de 35 a 39 anos, de 40 a 44 anos, de 45 a 49 anos, de 50 a 54 anos, de 55 a 59 anos e de 60 a 64 anos. Posteriormente, para a realização de estatísticas inferenciais, aglutinou-se tais faixas etárias em dois grupos: G1 (entre 25 a 39 anos) e G2 (entre 40 a 64 anos).

Já dentre as possibilidades do laudo citopatológico foram designadas: Lesão intraepitelial escamosa de alto grau, ASC-H, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, células glandulares atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas e ASC-US. Os motivos da realização do exame foram: Rastreamento, Repetição (Exame Alterado ASCUS/Baixo Grau) ou Seguimento.

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel e posteriormente analisados por estatísticas descritivas e inferenciais via software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 25.0 for Windows) e apresentados por meio de tabelas. Para a análise estatística inferencial foi utilizado o teste qui-quadrado, adotando-se um nível de significância de 5%, com o cruzamento das variáveis: grau de escolaridade, faixa etária, laudo citopatológico e motivo do exame.

RESULTADOS

Entre os anos de 2014 a 2021, em comparação com os exames alterados, notou-se um maior número de resultados negativos nos laudos citopatológicos de colo de útero das pacientes maranhenses, valor que correspondeu a 97,4% dos resultados. Além disso, conforme listado na Tabela 1, houve maior quantidade de exames realizados por pacientes com faixa etária entre 25 a 39 anos (53,3%) em comparação com as idades de 40 a 64 anos (46,7%).

Ademais, mulheres com um menor nível de escolaridade, representadas por G1 (analfabetas ou com ensino fundamental incompleto) realizaram mais exames do que as do

grupo G2 (ensino fundamental, médio ou superior completos). Não houve diferença estatística entre as variáveis laudo citopatológico e faixa etária, com $p = 0,778$, assim como não se constatou relação entre as variáveis laudo citopatológico e escolaridade, visto que o valor de p foi de 0,433.

Tabela 1 - Número de mulheres maranhenses que realizaram o exame, por faixa etária e escolaridade, segundo laudos citopatológicos, de 2014 a 2021.

Variáveis	Laudo citopatológico					
	Alterado		Negativo		Total	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária						
25-39 anos	59	1,4	2197	51,9	2256	53,3
40-64 anos	49	1,2	1928	45,5	1977	46,7
Escolaridade						
G1	64	1,5	2300	54,6	2364	56,1
G2	43	1,0	1807	42,9	1850	43,9

Fonte: Dados extraídos do DATASUS/MS. Data de atualização: 04 nov. 2022.

Analisando-se a Tabela 2, infere-se que dentre o total de exames realizados, 99,2% foram feitos para rastreamento e os demais 0,8% tiveram como motivo repetição (possivelmente por conta do exame alterado devido a ASC-US ou lesão de baixo grau) ou segmento. A maior parte dos exames para rastreamento foram realizados por mulheres com faixa etária de 25 a 39 anos e menor nível de escolaridade (G1), valores correspondentes a 53,3% e 55,9% do total, respectivamente. Apesar disso, não se constatou diferença estatisticamente significativa entre as variáveis motivo do exame e faixa etária ($p = 0,180$), bem como entre motivo do exame e escolaridade ($p = 0,727$).

Tabela 2 - Mulheres maranhenses que realizaram exame citopatológico de colo de útero por faixa etária e escolaridade, segundo motivo do exame, de 2014 a 2021.

Variáveis	Motivo do exame					
	Rastreamento		Repetição ou segmento		Total	
	n	%	n	%	n	%
Faixa etária						
25-39 anos	2236	52,8	22	0,5	2258	53,3
40-64 anos	1967	46,4	12	0,3	1979	46,7
Escolaridade						

G1	2348	55,5	18	0,4	2366	55,9
G2	1850	43,7	16	0,4	1866	44,1

Fonte: Dados extraídos do DATASUS/MS. Data de atualização: 04 nov. 2022.

A principal alteração notada foi células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas (ASC-US), a qual representou 53,70% do total de alterações constatadas durante o octênio em estudo (Tabela 3). Tal alteração prevaleceu em pacientes de 25 a 44 anos, cujo valor correspondeu a aproximadamente 70,68%. A segunda alteração mais presente em tais exames referiu-se à lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, com valor equivalente a 23,14% do total. As demais alterações constatadas e seu respectivo percentual foram: lesão intraepitelial escamosa de alto grau (14,81%); células escamosas atípicas de significado indeterminado em que não é possível descartar lesão de alto grau - ASC-H - (6,48%) e células glandulares atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas (3,44%).

Tabela 3 - Número de pacientes com alterações no laudo citopatológico de colo de útero por faixa etária

Laudo citopatológico	25-34 anos	35-44 anos	45-54 anos	55-64 anos	Total
Lesão IEp Alto Grau	5	5	3	3	16
ASC-H	1	2	3	1	7
Lesão IEp Baixo Grau	14	5	3	3	25
At. Glan. Ind. Não Neo	0	1	1	0	2
ASC-US	22	19	11	6	58

Fonte: Dados extraídos do DATASUS/MS. Data de atualização: 04 nov. 2022.

Diante disso, um estudo transversal conduzido em uma Universidade do Rio de Janeiro demonstrou que, de 76 mulheres, apenas 4 delas (5,26%) apresentaram alterações citológicas no exame papanicolau realizado. Tal resultado equivale-se ao encontrado na presente pesquisa, visto que a maior parte das mulheres apresentaram laudo negativo. Isso demonstra a especificidade deste exame, haja vista a grande proporção de testes negativos em mulheres sem doença. Apesar disso, tal exame possui uma baixa sensibilidade, o que torna necessária sua repetição, a fim de aumentar o grau de sensibilidade (MONTEIRO *et al.*, 2022).

Em contraste com os dados da presente pesquisa, um estudo nacional realizado com 2.002 mulheres de 18 a 39 anos mostrou maior prevalência da realização do exame à medida que aumentou a faixa etária, visto que houve predomínio entre as pacientes com idades de 35 a 39 anos (76,8%). Além disso, o mesmo estudo evidenciou um significativo número de exames realizados conforme o maior nível de escolaridade, haja vista que 79,4% das mulheres com ensino superior efetuaram tal exame. Foi demonstrado, ainda, que mulheres com renda familiar até um salário mínimo, residentes na região Nordeste e em municípios com até 20.000 habitantes são fatores associados à menor realização do exame (MADEIRO; RUFINO, 2022).

Observou-se, na presente pesquisa, uma relação entre maior idade com menor possibilidade de realização do papanicolau das mulheres maranhenses, apesar de não se ter verificado diferença estatisticamente significativa. Nesse sentido, um estudo observacional feito com 2.402 mulheres entre 25 e 64 anos de idade, as quais nunca haviam realizado o exame papanicolau, elucidou que o principal motivo para tal situação foi o fato de tais pacientes

considerarem o exame desnecessário. Denotou-se uma probabilidade maior do que 50% para a falta de realização desse exame entre mulheres casadas ou com idade entre 55 a 64 anos, em comparação com faixas etárias entre 25 e 34 anos (RODRIGUES *et al.*, 2021).

Outra pesquisa realizada em Rio Grande (RS) verificou que não houve associação entre rastreamento do câncer de colo de útero com o nível socioeconômico. Por outro lado, notou-se relação entre maior cobertura de rastreamento e estado civil (casada, divorciada ou viúva), presença de um plano de saúde e mulheres que haviam consultado o médico no último ano, bem como aquelas cadastradas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) (MENEZHINI; HACKENHAAR; DUMITH, 2021).

No que concerne às alterações no exame papanicolau, elementos como orientação detalhada por parte do profissional, empatia, esclarecimento acerca dos resultados dos exames e tratamento imediato se enquadram como facilitadores do seguimento das pacientes. Por outro lado, empecilhos para o seguimento se referem ao próprio sistema de saúde, como a demora para o agendamento de consultas de retorno, exames ou cirurgias e a insuficiências de profissionais. Ademais, a falta de conhecimento das pacientes sobre a importância de um tratamento contínuo pode levar ao agravamento das alterações iniciais e maiores danos a elas (CARVALHO *et al.*, 2018).

Uma das limitações do presente estudo se refere a reduzida quantidade de variáveis presentes na plataforma DATASUS no período em que a pesquisa foi realizada, as quais restringiram o número de associações que poderiam ser feitas na pesquisa, visto que não havia dados mais detalhados sobre as características sociodemográficas e econômicas da população analisada.

CONCLUSÃO

No presente estudo, dentre os resultados dos laudos citopatológicos, a maior parte deles foram negativos. Não foram verificadas associações significativas entre as variáveis laudo citopatológico, grau de escolaridade, faixa etária e motivo do exame, apesar dos resultados mostrarem maior prevalência de realização deste entre pacientes de menor faixa etária (25 a 39 anos) e menor escolaridade (analfabetas ou com ensino fundamental incompleto). Além disso, notou-se que o rastreamento foi o principal motivo para sua realização.

Nesse sentido, os achados deste artigo podem ser úteis aos profissionais, gestores e pesquisadores na construção de uma rede de cuidado que foque tanto na prevenção como na promoção de saúde, possivelmente aliados à núcleos de atenção especializada, sistemas de apoio e sistemas logísticos regulamentados e governados pelo Sistema Único de Saúde. A partir de tais ações, será possível contribuir com o maior rastreamento do câncer de colo de útero, a fim de atingir as metas propostas pelo Ministério da Saúde e, dessa forma, reduzir a morbimortalidade por essa causa.

SUPORTE FINANCEIRO

Esta pesquisa não recebeu apoio financeiro, uma vez que foi realizada a partir de dados secundários presentes na plataforma DATASUS.

CONFLITOS DE INTERESSE

Esta pesquisa não apresenta conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: The Ministry of Health (MS) recommends that, from the age of 25, women who have already started sexual activity should undergo a Pap smear, as this is one of the main strategies to prevent cervical cancer. uterus, one of the most common diseases among women.

Objective: The objective of this study is to know the profile of performing the cervical cytopathological examination in the state of Maranhão, between 2014 and 2021.

Methodology: This is a quantitative, analytical and descriptive study, based on data secondary data from the SISCAN/DATASUS Cancer Information System. Data from one octenium were selected according to the variables level of education, age group, cytopathological report and reason for the examination. Using SPSS 25.0 software, descriptive and inferential statistics were performed.

Results and Discussion: Between the years 2014 to 2021, 97.4% of the results of the cytopathological reports of women from Maranhão were negative. Although alterations were observed, especially in the examinations of patients with a lower age group (25-39 years) and lower level of education (illiterate or incomplete elementary school), there was no association between the cytopathological report and age group variables ($p = 0.778$) or between that and schooling ($p = 0.433$). Furthermore, ASC-US and Low-Grade Injury were the main changes recorded. These results partially diverge from the information found in other regions of the country, since in some locations, a relationship was found between the results of the exams and the sociodemographic level of the patients. **Conclusion:** It is concluded, therefore, that there was no association between the performance of cervical cytopathological examination in women from Maranhão with age, education level and reason for the examination, with the main alteration noted being atypical squamous cells of undetermined significance, possibly not neoplastic.

Keywords: Pap smear; Cervical Cancer; Medical appointment.

REFERÊNCIAS

1. BARCELOS, Mara Rejane Barroso *et al.* Quality of cervical cancer screening in Brazil: external assessment of the PMAQ. **Revista de saúde pública**, v. 51, 2017.
2. CARVALHO, Vanessa Franco *et al.* Alterações no papanicolau e o seguimento das orientações profissionais. **Revista de APS**, v. 21, n. 1, 2018.
3. INCA. Instituto Nacional de Câncer. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. 2ª ed. Rio de Janeiro: INCA; 2016.
4. INCA. Instituto Nacional de Câncer. Controle do câncer do colo do útero: Fatores de risco Rio de Janeiro: INCA; 2017.
5. MADEIRO, Alberto; RUFINO, Andréa Cronemberger. Cobertura e fatores associados à não realização do exame citopatológico do colo do útero entre mulheres brasileiras de 18 a 39 anos. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 10, n. 1, p. 1-9, 2022.
6. MENEZHINI, Kevin Francisco Durigon; HACKENHAAR, Arnildo Agostinho; DUMITH, Samuel Carvalho. Coverage of cervical cytopathological examination among women from Southern Brazil: prevalence rates and associated factors, 2021.

7. MONTEIRO, Daniela da Silva Alves *et al.* Limitation of cytology and the impact on reduction of cervical cancer. 2022.
8. MOREIRA, Aliciane da Silva; ANDRADE, Erci Gaspar da Silva. A importância do exame papanicolau na saúde da mulher. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, v. 1, n. Esp 3, p. 267-271, 2018.
9. POLO, Ana Luiza Ceolin et al. Avaliação do programa de realização de exame citopatológico na UBS centro social urbano (CSU-AREAL). **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 4, p. 3559-3565, 2019.
10. RICO, Ana María; IRIART, Jorge Alberto Bernstein. " Tem mulher, tem preventivo": sentidos das práticas preventivas do câncer do colo do útero entre mulheres de Salvador, Bahia, Brasil. **Cadernos de saúde pública**, v. 29, p. 1763-1773, 2013.
11. RODRIGUES, Claudia Fernandes *et al.* Reasons for never receiving a pap test among Brazilian women: National health surve. **Journal of Public Health Nursing**. v 36, n. 6, 2021.
12. SANTOS, Marceli de Oliveira. Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 64, n. 1, p. 119-120, 2018.
13. VUKOVIC, Dejana et al. Development of a risk index for prediction of abnormal pap test results in Serbia. **Asian Pacific Journal of Cancer Prevention**, v. 16, n. 8, p. 3527-3531, 2015.